

NADAR CONTRA A CORRENTE, E SE FAZER PRESENTE. RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DO NASF EM MEIO A PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS

 DOI: 10.5281/zenodo.7908869

Gabriella Alves Brasil

Graduada em Serviço Social pela UNB. Residente Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade pela Escola Superior de Ciências da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ESCS/SES-DF). E-mail: gabriella_alvesbrasil@hotmail.com.

Giane Rodrigues Costa Ribeiro

Assistente Social da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Escola Superior de Ciências da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ESCS/SES-DF) E-mail: giane.riberio014@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta-se como um relato de experiência, sob a perspectiva de profissional residente, inserido na equipe Nasf, do Itapoã, região administrativa do DF. Tem por objetivo, apresentar as ações desenvolvidas pelo Nasf, de maneira a contribuir com ações estratégicas de intervenção para melhor ofertar o cuidado em saúde, em meio a Pandemia pelo Coronavírus. Buscou evidenciar as possibilidades de intervenção construída pelos profissionais de saúde, apesar da fragilidade de normativas técnicas que respaldam suas ações. Torna-se pertinente este trabalho, como forma de evidenciar e compartilhar as ações desenvolvidas pelo Nasf, a fim de fortalecer a Atenção Primária à Saúde e seus princípios e diretrizes, destacando as contribuições dos profissionais residentes dentro dos espaços de atuação no SUS. Busca-se demonstrar a capacidade de adaptação dos profissionais para atender às novas demandas postas pela Pandemia.

Palavras-chaves: Nasf; Pandemia; Atenção Primária em Saúde.

ABSTRACT

Traduzir: This paper is presented as an experience report, from the perspective of a resident professional, inserted in the Nasf team of Itapoã, administrative region of the Federal District. It aims to present the actions developed by Nasf, in order to contribute with strategic actions of intervention to better offer health care in the context of the Pandemic Coronavirus. It sought to evidence the possibilities of

intervention built by health professionals, despite the fragility of technical norms that support their actions. This work becomes relevant, as a way to highlight and share the actions developed by Nasf, in order to strengthen Primary Health Care and its principles and guidelines, highlighting the contributions of resident professionals within the spaces of performance in SUS. It seeks to demonstrate the professionals' ability to adapt to meet the new demands posed by the Pandemic.

Keywords: Nasf; Pandemic; Primary Health Care.

1- Introdução

1.1 - Contexto de Pandemia

Em janeiro de 2020, foi decretado pela Organização Mundial da Saúde - OMS, estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, devido a Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que ocasionou surto de doença respiratória, foi detectada pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019. No Brasil foi reconhecido em fevereiro de 2020, por meio da Portaria nº188/GM/MS, estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, exigindo do país que os serviços de saúde se organizassem para atender os casos de coronavírus.

Segundo o Ministério da Saúde, a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório) e 1 a 3% podem vir a óbito (CONASEMS, 2020).

A contaminação entre pessoas ocorre após contatos próximos, por meio de gotículas respiratórias expelidas pela pessoa contaminada, quando ela tosse ou espirra, muito próximo. Os Profissionais da saúde, por estarem em contato mais direto com os infectados e expostos por muito tempo à contaminação, são um dos grupos mais vulneráveis ao vírus (BRASIL, 2020).

Por se tratar de uma doença ainda em processo de estudo da comunidade científica, diante disso, a melhor maneira de se prevenir é evitar a exposição ao

vírus, as principais medidas a serem adotadas são: distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras.

Em meio a todo esse contexto, constrói-se este relato de experiência, que parte da vivência da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Escola Superior de Ciências da Saúde -ESCS, que tem como campo de prática a Unidade Básica de Saúde 01 do Itapoã, região administrativa do Distrito Federal.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade de ESCS, tem como objetivo promover a inserção do profissional em contexto da Atenção Primária do DF, permitindo que o profissional residente desenvolva conhecimentos, habilidade e atitudes que contribua para a APS, orientados pelos princípios do SUS e articulando aos pilares de ensino-pesquisa-serviço (DF, 2020, p.12).

A UBS 01 do Itapoã apresenta algumas particularidades, o cenário de prática é compartilhado com outros programas de residência, vinculados a outras instituições formadoras, como a Universidade de Brasília e a Fiocruz/Brasília, com os programas de residência em Saúde da Família da UnB e de Atenção Básica da Fiocruz/Brasília. Permitindo assim, um enriquecimento de olhares sobre o campo e trocas de conhecimentos e estratégias formativas amplas, revelando-se como aliado no fortalecimento dos programas de residência em Saúde da Família no DF.

Apresenta-se como grande potencial a presença de residentes nas unidades de saúde, por estimular os profissionais ao olhar crítico, estimulando repensar as práticas cotidianas, e oxigenando as posturas profissionais dentro do sistema de saúde, por meio de momentos de reflexão e formação, que fazem parte do cotidiano do residente e dos profissionais que lhe acompanham.

A Pandemia também provocou mudanças na dinâmica dos programas de residência, alterando o contato que estes profissionais teriam com o território e com os usuários. Exigindo que os residentes reformulem suas expectativas quanto ao cenário de prática e as experiências que teriam.

Tarefa complicada, mas que permitirá estes profissionais possam reformular estratégias de atuação, e carregar em sua trajetória profissional este momento singular da história, em que os cuidados em saúde foram protagonistas, e SUS se mostrou ainda mais necessário, e que para sua manutenção, exigirá profissionais cada vez mais qualificados e aliados de seus princípios. Exigências essas que a residência estimula e busca aprimorar.

Posto isto, este relato de experiência sobre as estratégias que os profissionais do Nasf, acrescido dos profissionais residentes, constitui-se como importante ferramenta de compartilhamento de informações e de formação profissional. Contribuindo para o fortalecimento dos Programas de Residência em Saúde da Família e da própria Atenção Primária, destacando a importância do Nasf, que tem sido alvo de constantes ataques e fragilização.

O contexto que antecede a Pandemia para o Nasf do Itapoã, já exigia dos profissionais constante reflexão sobre a intervenção profissional por se tratar um território desafiador para a saúde. O Itapoã é uma região administrativa do Distrito Federal bastante vulnerabilizada, tendo sido reconhecida como região administrativa, em 2005. Tem sua população majoritariamente jovem, com idade média de 28 anos. Sendo 88, 5% dependente do serviço de saúde pública, por não ter plano de saúde. Esses dados foram retirados da PDAD - Pesquisa Distrital por Amostragem de Domicílio do Itapoã, realizada em 2018 (CODEPLAN, 2019)

Com a Pandemia, a rotina dos profissionais da saúde ganhou um novo contorno. Exigindo mudanças nos atendimentos que antes eram de rotina, e até mesmo na oferta de serviços na unidade, em que foram suspensos, para evitar que a população fosse exposta a contaminação pelo coronavírus, ao sair de casa, e para que as equipes pudessem ser realocadas para atendimento voltados exclusivamente para casos suspeitos de covid. As transformações foram oficializadas por meio de notas técnicas emitidas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

As orientações mais estruturantes para o serviço na APS, veio com a Nota Técnica nº 01/2020, no dia 18 de maio, que se propunha a apresentar apoio clínico e organizacional às Equipes de Saúde da Família. A partir dela foi possível reformular o serviço para as novas demandas. Exigindo dos profissionais que rapidamente tudo fosse readaptado.

Ao mesmo tempo que essas orientações publicizadas pela Secretaria de Saúde permitissem organizar o trabalho dos profissionais da APS, ainda deixava muito vago as reais contribuições que o Nasf poderia ter neste momento. Pois as intervenções que antes eram de costume dos profissionais, agora não poderiam ocorrer do mesmo modo. Reunir as pessoas representa um risco importante a ser considerado do dia-a-dia. Atender os pacientes que antes estavam em acompanhamento, representa risco de possível contágio, para o paciente e para o próprio profissional. Transitar no território para fortalecimento de vínculo e

construção de pontes entre instituições já não era recomendado, instituições estas, que também não estavam mais funcionando do mesmo modo. Em pouco tempo, tudo que se conhecia, já não oferecia referência para o que era exigido dos profissionais do Nasf e das eSFs.

O fato é que novas demandas foram se apresentando para os profissionais, e para atendê-las, seria necessário estudar, refletir a realidade e se permitir explorar outras possibilidades.

O Nasf do Itapoã tocado por essas demandas e necessidades, tanto dos profissionais, quanto da comunidade, buscou construir estratégias de enfrentamento e de apoio às equipes e aos usuários, que já eram vulnerabilizados e que agora, com todo esse cenário, ficaram ainda mais marginalizados e desassistidos.

O que este relato de experiência procura trazer é evidenciar a capacidade de reformulação que o Nasf conseguiu apresentar, e que como resultado, permitiu apresentar para a unidade outras formas de apoio, ampliando as possibilidades de intervenção junto a comunidade, fortalecendo vínculos, pautando-se sempre pelos princípios e diretrizes do SUS, que tem a equidade, integralidade e universalidade, fundamentos para sua organização.

2. - Ações do Nasf para enfrentamento da Pandemia

Importante destacar que poucos materiais foram elaborados de forma direcionada para as possibilidades de intervenção para o Nasf. O documento mais norteador das ações e possibilidades para o Nasf, só foi emitido em junho de 2020, intitulado: *“Reorganização do processo de trabalho dos NASF no contexto da pandemia (Covid-19) e o cuidado em saúde a partir do território”*. Este documento permitiu reorganizar os processos de trabalho do Nasf e apontar caminhos importantes que não podem deixar de ter na atuação dos profissionais inseridos no Nasf.

Dentre as ações desenvolvidas pelo Nasf Itapoã, neste cenário de Pandemia, este artigo apresentará duas ações que envolveram bastante os profissionais residentes no processo de planejamento e execução das ações, obtendo resultados interessantes, e que a presença destes profissionais promoveram inovações e agregaram ao fazer profissional, e da mesma forma, qualificaram a experiência da residência em seu processo formativo para os residentes.

Uma das ações que este trabalho traz foi a respeito da ação envolvendo os trabalhadores da UBS, de forma a incluir todos os profissionais, buscando promover qualidade de bem-estar para a saúde mental e física dos trabalhadores neste momento de intensa instabilidade e tensões. Esta ação foi planejada e executada pelo profissional residente de Educação Física, obtendo resultados encorajadores para novas ações de cuidado com o cuidador.

A outra ação a ser apresentada for desenvolvida em apoio à gestão da unidade, que diante das novas orientações de funcionamento da unidade tiveram que adaptadas os fluxos de entrada na unidade e atendimento, fazendo-se necessário uma triagem dos usuários na porta para certificar de que não estaria com síndrome gripal ao entrar na unidade, e para isso foi criada a frente de trabalho do *Posso Ajudar?*, que contaram com os residentes nas escalas de trabalho.

(a) Ações com os Trabalhadores da Unidade e Saúde

A Pandemia mexeu muito com os profissionais da saúde, trouxe à tona inseguranças, limitações e obstáculos que precisaram ser enfrentados para que o cuidado com os usuários pudesse ser efetivo, e que os profissionais pudessem se sentir mais seguros em seus serviços. Fazendo assim emergir a urgente necessidade de ofertar cuidados para estes profissionais, promovendo saúde para quem oferta saúde.

Pensando nisso o residente de Educação Física, planejou a oferta pela manhã de práticas de exercícios, que os servidores da unidade poderiam fazer em casa também, já que as academias foram fechadas logo no início de março, segundo Decreto nº 40.509, que foi prorrogado várias outras vezes depois.

Os exercícios são ofertados três vezes por semana pela manhã, no horário em que os atendimentos das equipes ainda não começaram, sendo de 20 a 30 minutos, no jardim da unidade. Permitindo que os servidores tenham o distanciamento recomendado, e estando em espaço arejado. Outra oferta do Educador Físico para os servidores, é o atendimento individual pela manhã, uma vez por semana, com horário marcado, para acompanhamento dos exercícios e aperfeiçoamento.

Continuando a oferta de atividades físicas, a Fisioterapeuta também oferta para os servidores, atividades laborais para relaxamento e alongamento, estando disponível para posteriores atendimentos individuais aos servidores.

O que se percebeu foi a significativa aderência e permanência dos profissionais nas atividades ofertadas, diferente de momentos anteriores, em que tinham sido ofertadas atividades para os trabalhadores da unidade, mas não foi possível dar continuidade ao trabalho, pois eles não aderiram a proposta, esvaziando as atividades propostas.

Um dos fatores que incentivou os demais servidores a participarem das atividades propostas foi a presença do profissional de Educação Física como diferencial da prática, trazendo inovação e proximidade com os profissionais de saúde da unidade. Onde a presença deste profissional só foi possível por meio do Programa de Residente de Atenção Básica da Fiocruz que incluiu esta categoria no programa, agregando ainda mais na interdisciplinaridade nas práticas de cuidado em saúde.

Os retornos que os profissionais que ofertam as atividades têm recebido são muito positivos, de que essas atividades têm causado um impacto benéfico em suas rotinas, tanto dentro do trabalho, quanto fora, instigando-os a buscar outras formas de praticar exercícios físicos e percebem o quanto fazem bem ao corpo e a mente. Existe uma percepção entre os profissionais que participam dessas atividades, que de fato estão se preocupando com os trabalhadores da saúde, que eles também têm direito a momentos de cuidado.

(b) Ações de Apoio à Gestão

Este momento exigiu dos trabalhadores da saúde da APS repensar a oferta de serviços como vem sendo apresentado ao longo deste trabalho. O objetivo final de todas essas mudanças é melhorar a oferta de cuidado para os usuários do SUS, garantindo que seus direitos sejam materializados.

Como a dinâmica de atendimento na unidade de saúde foi modificada, exigindo que as equipes de saúde passassem a direcionar parte de sua agenda para pacientes com síndrome gripal que procurassem a UBS. Para isso os atendimentos de rotina para demanda programada foram suspensos, com isso apenas atendimentos de emergência passaram a ser atendidos na unidade, dentre esses

serviços: atendimento de pacientes com quadro de saúde descompensados ou agudizados, abertura ou continuidade do pré-natal, farmácia, vacina.

A estratégia de suspender os atendimentos de rotina, veio como normativa, a fim de evitar aglomeração de pessoas, minimizando os riscos de exposição ao vírus, e seguindo as recomendações da OMS de isolamento social. Todas essas orientações foram feitas pelo Ministério da Saúde, por meio do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde (2020c).

Segundo este documento, as unidade de saúde foram instruídas a estruturar os acolhimentos dos pacientes, de modo que fosse possível identificar as pessoas suspeitas de estarem infectadas pelo coronavírus, apresentando sintomas gripais, antes mesmo de entrar na unidade, encaminhando assim estes pacientes para a sala de avaliação de síndrome gripal, para que a equipe pudesse avaliar e prescrever a terapêutica adequada e solicitar os exames necessários para saber se a pessoa está contaminada ou não.

Diante disso, foi proposto em acordo com os trabalhadores da unidade, que fosse formado uma frente de atuação envolvendo o máximo de pessoas possíveis para essa triagem inicial.

O Nasf foi importante nesse processo, por ter tomado a frente dessa organização, no planejamento do fluxo do processo de trabalho, estruturando o que a pessoa encarregada iria fazer nessa triagem e como seriam os encaminhamentos a serem feitos. Outra contribuição foi assumir a montagem da escala dos profissionais que estariam nessa frente.

Teve também uma importante colaboração das equipes que também tiveram que se organizar internamente para alterar seus acolhimentos, de modo que acolhesse pacientes de outras equipes nos dias que eles estivessem na sala de avaliação de síndrome gripal, e que seus Técnicos de Enfermagem pudessem estar nessa frente.

Foi construído assim o *Posso Ajudar?*, nome dado a equipe que ficaria na recepção da unidade direcionando os usuários para os acolhimentos correspondentes a sua área, ou para a sala de avaliação quando necessário, e realizando outras atividades, como entrega de receitas de medicamentos já renovadas, ou que estão sendo deixadas para renovar, por não precisarem de consultas médicas, evitando que o paciente que buscou a unidade para essa demanda apenas fica muito tempo exposto às possíveis contaminações. Mas acima

de tudo, esse profissional tem como principal contribuição, a divulgação de informações, sobre o funcionamento da unidade, sobre os principais sintomas do vírus, e incentivando que os usuários fiquem em casa, caso não tenham questões urgentes a serem tratadas nesse momento, a fim de respeitarem as medidas de segurança.

A equipe do *Posso Ajudar?* inicialmente foi formada por pelo menos 3 pessoas por turno: um técnico de enfermagem, um técnico de saúde bucal e um profissional de nível superior, sendo do Nasf com os residentes multiprofissionais, ou dentista.

Para que os profissionais pudessem cumprir seus turnos, manhã ou tarde, foi necessário uma complexa logística de escala que fosse possível garantir a presença dos profissionais em todos os dias em que a unidade estivesse em funcionamento. Para além da escala que se apresentava cada vez mais difícil de fechá-la de forma a garantir a participação de todos sem sobrecarregar ninguém, exigia dos profissionais um esforço importante de ser considerado, pois esse atendimento direto a comunidade trazia a tona várias problemáticas como falta de EPIs para o grande número de profissionais que estavam neste atendimento, 3 por turno, e exigia uma disponibilidade grande de cada um para está ali nesse atendimento.

Com o tempo, e o aumento das demandas de trabalho dentro das equipes, impedindo que tantos profissionais tivessem disponibilidade para ficar nos turnos, a configuração da equipe do *Posso Ajudar?* passou por modificações. Passou de 3 pessoas para 2, as técnicas de enfermagem não vão para este atendimento, pois os acolhimentos das equipes passaram a ter uma sobrecarga de demanda, pois o número de paciente que estão sendo atendidos na Sala de Avaliação de Síndrome gripal vem aumentando significativamente, exigindo a presença dessas profissionais em outros locais estratégicos da unidade.

Recebemos na unidade um novo enfermeiro, com o objetivo de contribuir nos acolhimentos, com isso ele passou a ser mais um integrante da equipe do *Posso Ajudar?*. Os agentes comunitários de saúde- ACS, passaram a ser um reforço na escala, ficando assim dividida a responsabilidade de cobrir os turnos entre os profissionais do Nasf e seus residentes, equipe de saúde bucal, ACS e o novo enfermeiro da unidade.

Não cabe neste trabalho um aprofundamento sobre esse serviço, descrevendo todas as mudanças e os impactos que essa equipe vem sofrendo e

causando também na unidade, se mostrando um importante acolhimento dos pacientes que procuram a unidade de saúde. O que coube destacar aqui, foi o importante papel do Nasf como articulador dessa equipe, em sua estruturação, organização materialização e gerenciamento, sendo esta uma forma do Nasf está perto da população nesse momento e prestando um apoio à gestão da unidade importante para este momento de crise sanitária, com a Pandemia.

Outra ação do Nasf dentro do eixo de apoio à gestão, foi de assumir a responsabilidade de coordenar e responder demandas de busca ativa, que a gerência vem recebendo via sistemas de informação internos. Função essa que antes era encaminhada para os coordenadores de equipe, contudo, não tem sido capaz de respondê-las por conta das demandas de atendimentos emergenciais e de avaliação de pacientes por síndrome gripal, que cada vez mais tem aumentado, e exigindo mais profissionais nas avaliações.

Essas demandas são de busca ativa de pacientes que receberam alta após procedimentos cirúrgicos ou após o parto, para que retornem à unidade para acompanhamento e deem seguimento ao tratamento, ou que retomam a referência do cuidado. Para responder as equipes precisam ser acionadas, para tomar conhecimento desses pacientes, e possam programar consultas.

O Nasf tem buscado envolver o ACS no processo de respostas a essas demandas, de modo que eles possam se envolver mais nesse processo de resolutividade das demandas, tomando para si a responsabilidade de busca pelo paciente, sem que o médico ou o enfermeiro o requisite, como era feito antes.

O papel do Nasf nesse processo tem sido mais de articulador, e facilitador entre os profissionais médicos, enfermeiros e ACS, que antes não conseguiam incluir o ACS de forma mais participativa nos casos. O encorajamento dos ACS no processo de busca do paciente, tem contribuído para o resgate do reconhecimento do ACS dentro da APS, e que neste contexto de Pandemia, eles têm muito o que contribuir para o cuidado.

Em todo o processo de implementação desta ação do *Posso Ajudar?* a presença dos profissionais residentes foi de suma importância para que não tivesse nenhum turno descoberto, e que todos os usuários que buscassem a unidade fossem recebidos por profissionais de saúde e recebessem informações atualizadas e coerentes com as possibilidades de atendimentos disponíveis naquele momento.

Pois sem esses profissionais não haveria servidores suficientes para cumprir as escalas do *Posso Ajudar?* e realizar os atendimentos dentro da unidade.

Mas para além dessa contribuição em recursos humanos para executar os novos fluxos da unidade, foi possível identificar outros ganhos que a presença deste profissionais promovem, foram as competências adquiridas ou estimuladas não só em suas próprias trajetórias, mas nos demais profissionais envolvidos no cotidiano da residência. As competências que mais saltaram foram as de estímulo e aperfeiçoamento da comunicação, trabalho em equipe, gerência, resolução de problemas e atenção à saúde. Um cenário que estimule a construção de um perfil profissional que tenha essas competências fortalecidas e estimuladas, revela-se como potencial pedagógico e político para os Programas de Saúde da Família e Comunidade, que orienta e promove transformações das práticas de cuidado em saúde e a necessidade de se pensar a formação a partir de uma perspectiva ampliada do processo saúde-doença e trabalho em coletividade.

3- Considerações Finais

Este trabalho tem como objetivo, apresentar alguma das ações e iniciativas que o Nasf- Itapoã tem construído neste cenário de Pandemia, para melhor ofertar o cuidado em saúde, pois não tem sido fácil manter a oferta de serviços, neste momento, com qualidade integral e coerentes como as diretrizes e princípios fundantes da APS, pois as fragilidades são grandes, a falta de recursos materiais, humanos e estruturais, se colocam taxativamente.

E por isso é tão importante e pertinente que trabalhos como este sejam construídos, para apresentar e compartilhar as iniciativas que os profissionais do SUS tem feito, para que se fortaleça esse sistema e que saúde seja um direito fundamental a todos.

O que vale ser reconhecido é que as ações propostas pelo Nasf, tem conseguido construir e fortalecer pontes com a comunidade e com os próprios profissionais da unidade de saúde.

Não são ações que se propõem a ser pontuais, elas acabam por propiciar aprendizagens que podem vir a qualificar o serviço para o pós-Pandemia, que será tão importante quanto, ter um equipe de saúde, fortalecida, qualificada e segura de suas ações.

Este trabalho foi construído com base nas ações realizadas na unidade, dentro do período observado entre abril e agosto de 2020. Muitas das ações descritas foram implementadas anteriormente à publicação do documento “Reorganização do processo de trabalho dos NASF no contexto da pandemia (Covid-19) e o cuidado em saúde a partir do território”, formulado pela Secretaria de Saúde do DF, que como apontado, só chegou às mãos das equipes Nasf do DF, em junho, quando muita coisa já tinha sido trabalhada pelas equipes. Existiu uma lacuna real e preocupante de normativas que melhor instruisse os profissionais para as ações que poderiam ser realizadas neste contexto.

A publicação deste documento, trouxe um suspiro a equipe Nasf do Itapoã, que teve com este material respaldo para as ações que vinham realizando. Serviu de reconhecimento para o que vinha sendo feito. Demonstrando que os fundamentos das ações buscavam uma oferta de cuidado em saúde, orientada pelos reais princípios da APS de propiciar cuidado longitudinal, integral com o sujeito, e de integral o território a eSF.

Permitiu demonstrar que os profissionais estavam atentos ao território, para apresentar resposta às suas demandas, pois é ele quem apresenta as necessidades de atendimento. E por isso, se faz importante que os profissionais sejam flexíveis para oferta de serviços, onde que demanda é a população e o território, não cabendo ofertas de serviços que desconsiderem a dinamicidade e particularidade do contexto.

A Pandemia de covid-19, pode ser considerada uma tragédia sanitária e humanitária, sem precedentes. O que podemos construir neste cenário é como uma oportunidade de resgatar a centralidade do SUS nas políticas sociais, e dentro disso a importância da APS como estratégica e firmadora do sistema de saúde brasileiro.

Para isso se faz de extrema importância que a sociedade brasileira também se fortaleça no apoio à organização pública de saúde, permitindo que o SUS avance em seus princípios de universalidade, integralidade e equidade. Para que assim, seja possível viabilizar uma rede de serviços completos e complexos, enraizados por todo o país. Onde a gestão de saúde tenha como interesse público a defesa da vida. Tendo como resultado, um Estado que oferte serviços públicos de saúde, e até mesmo os privados, sejam de qualidade, que reconheça a importância de se construir e investir em ciência, como os programas de residência se tornam

alternativas para isso, e assim se possa materializar direitos fundamentais como a saúde.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 154, de 24 de janeiro de 2008.** Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da União. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diretrizes do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família.** Série A. Normas e Manuais Técnicos de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, nº 27 – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº. 03/2020 - DESF/SAPS/MS.** Assunto: Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF- AB) e Programa Previne Brasil. Diário Oficial da União. Brasília, 28 jan. 2020a.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020. Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).** Brasília, fevereiro de 2020b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Domiciliar. Coordenação Geral de Urgência. Força Nacional do Sistema Único de Saúde. **Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV).** Brasília, DF: MS, 2020c. 31 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. SAPS. **Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde.** Brasília- DF, Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS. Versão 7. Abril de 2020d.

CONASEMS. **Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na Rede de Atenção à Saúde.** Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS. Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS. Brasília, maio de 2020.

CODEPLAN. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. **Pesquisa Distrital por Amostragem de Domicílio - PDAD 2018 Itapoã.** Codeplan- Companhia de Planejamento do Distrito Federal. GDF. 2019.

DISTRITO FEDERAL. **Portaria nº 74, de 29 de abril de 2015.** Regulamenta os Programas de Residências em Área Profissional da Saúde: 42 modalidade multiprofissional e uniprofissional da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diário Oficial do Distrito Federal: seção I, Poder Executivo, Brasília, ano 44, n. 83, p. 10- 19, 30 de abr. 2015

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Escola Superior de Ciências da Saúde. **Manual do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade.** Brasília: PRMSFC, Fevereiro de 2020a.

DISTRITO FEDERAL. **Decreto Nº 40.539, de Março de 19 de 2020.** Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências.

DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIRETORIA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. GERÊNCIA DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. **Reorganização do processo de trabalho dos NASF no contexto da pandemia (Covid-19) e o cuidado em saúde a partir do território.** Série Documentos Técnicos para os Núcleos Ampliados de Saúde da Família. GASF/DESF/COAPS/SAIS/SES. Distrito Federal, junho de 2020b.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NOTA TÉCNICA COAPS/SAIS/SES – COVID-19 - No 01/2020 – 18/03/2020. **Apoio Clínico e Organizacional na Abordagem do Paciente com Suspeita de Doença pelo Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. - SES/DF.**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NOTA TÉCNICA COAPS/SAIS/SES – COVID-19 - No 01/2020 - Versão 2 – 27/03/2020. **Apoio Clínico e Organizacional na Abordagem do Paciente com Suspeita de Doença pelo Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.** Disponível em *processo SEI 0060-00110852/2020-42* .